

ISLOM MADANIYATIDA MADRASALARNING O'RNI

Dilafuz Kamolova

Osiyo xalqaro universiteti 1 kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177012>

“Madrasa” arabcha soʻz boʻlib, “dars oʻqitiladigan joy” degan maʼnoni bildiradi. Madrasalar Gʻarb universitetlarinig Sharqdagi koʻrinishlari hisoblanadi. Ularda, odatda, 14 yoshlardan tahsil boshlangan. Muqimiy va Furqat kabi shoirlar aynan shu yoshlarida madrasada oʻqiganlar.

Madrasa tahsili 21 sentabrdan to 21 martga qadar, yaʼni 6 oy davom yetadi. Navroʻz arafasida honning taʼtil haqidagi farmoni chiqqach, oʻqish tugatilgan va talabalar 6 oy davomida taʼtilda boʻlganlar. Bu paytda talabalar tirikchilik ishlari bilan shugʻullanganlar. Chunonchi, Abdulla Avloniy tarjimai holida kuz va qish oylarida oʻqigani, bahor va yoz oylarida tirikchilik uchun ustalik bilan shugʻullanganini yozadi.¹²

Madrasalarda oʻqish bir haftada 4 kun, yaʼni shanba, yakshanba, dushanba, seshanba kunlari boʻlgan. Qolgan uch kunda, yaʼni chorshanba, payshanba va juma kunlari mutolaa bilan shugʻullanib, olingan saboqlari takrorlangan.

Odatda, har bir mudarrisga 4 tadan 10 nafargacha talaba birkirilgan. Madrasalarda oʻqish muddati 8 yilga moʻljallangan (Muqimiy Qoʻqon madrasalaridan birida 1864 yildan 1872 yilgacha tahsil olgan). Tahsilni vaqtida tugatolmagan talabalar oʻz hisobidan oʻqishgan.

Madrasa dasturiga koʻra, darslar ikki guruhga, yaʼni ulumi naqliya (islomiy) va ulumi aqliya (dunyoviy) ilmlarga ajratilgan. Ulumi naqliyada- Qurʼoni Qarim, Hadisi sharif, fiqh ilmlari, ularda yozilgan sharhlar oʻrgatilgan. Ulumi aqliyada dunyoviy fanlar-falakiyot, riyoziyot, ilmi nujum, al-jabr, kimyo, geometriya, geografiya, tarix, falsafa, adabiyot, mantiq, arab tili gramatikasi, musiqa, hattotlik sanʼati va ahloq-odob ilmlari oʻrgatilgan. Talabalar ona tilidan tashqari, fors va arab tillarini mukammal yegallaganlar. Oʻquv yili ohirida yesa mahsus imtihonlardan oʻtishgan.

Madrasalarda tartib-intizomga ham alohida diqqat qaratilgan. Madrasa nizomini buzgan talabaga 3marta ogohlantirish berilgan. U yana intizomni buzsa, madrasadan chetlashtirilgan. Madrasani muvaffaqiyatli tugatgan talabalarga taʼlim olganligi haqida shahodatnomalar berilgan.

Madrasaning ichki hayotiga dahldor masalalar mutavalli, mudarrislardan tarkib topgan hayʼat kengashida hal yetilgan. Yeng isteʼdodli, barcha bilimlardan habardor, hurmat-yeʼtibor qozongan allomalar mahsus komissiya sinovidan oʻtib, mudarrislik vazifasiga tavsiya yetilgan. Madrasalarning moliyaviy harajati vaqf daromadi hamda davlat hazinasidan ajratilgan qoʻshimcha mablagʻ hisobiga qoplangan, har bir madrasaning oʻz vaqf mulki va vaqfnoma hujjati boʻlgan. Vaqfnomada madrasaning chiqimi, undagi hizmatchilar – mutavalli, mudarris, hofiz, muhrdor, naqib, farrosh, oshpaz va boshqalar, shuningdek, talabalar soni hamda udarga birilgan maosh va nafaqalar aniq koʻrsatilgan. Mutavalli vaqf kiritimlari, madrasaning moliyaviy harajati, taʼmirlash, hodim va talabalarga toʻlanadigan haq va boshqa ishlarga masʼul boʻlgan. Madrasa hizmatchilari, mudarrisleri va talabalarga beriladigan yillik maosh miqdori naqd pul va ovqatlik don hisobidan ajratilgan.

Alisher Navoiyning «Ihlosiya» madrasasida vaqf maoshi quyidagicha belgilangan:

- sadr mutavalli ajratilgan yillik maosh 3 ming tilla va ovqatligʻ uchun 30 yuk gʻalla;
- har bir mudarrisga yiliga 1200 tilla va 24 yuk bugʻdoy yoki arpa ajratilgan.

Talabalarga to'lanadigan nafaqa:

- a'loga 24 tilla va 5 yuk miqdorida don;
- avsatga 16 tilla va 4 yuk g'alla;
- andoga 12 tilla va 3 yuk miqdorida don.

Xivadagi Muhammad Aminxon madrasasida yesa mudarris va hizmatchilarga to'lanadigan maosh quyidagicha belgilangan:

- har bir ohundga yiliga 150 tilla va 3000 botmon bug'doy;
- imomga yiliga 40 tilla va 2000 botmon bug'doy;
- boshqa hizmatchilarga har biriga 200 botmon g'alla ajratilgan;
- madrasa mutallisiga vaqfdan tushgan umumiy daromadning o'ndan bir qismi to'langan.

Talabalarga to'lanadigan nafaqa:

- a'lo guruhidagi har bir talabaga yiliga 4 tilla va 60 botmon bug'doy;
- avsat guruhidagi talabaga 2 tilla, 30 botmon bug'doy;
- adno guruhidagi talabaga 1,5 tilla, 15 botmon bug'doy.

Muhammad Aminxon madrasasi nafaqat ilmiy salohiyat, shuningdek, moliyaviy xizmatdan ham yeng boy madrasalardan sanalgan. Madrasaga qarashli vaqf mulki 35325 tanob¹³ unumdor yekin maydonidan iborat bo'lib, bu yerdan har yili 12 ming botmon¹⁴ g'alla va 5 ming tilla daromad olingan. Ana shu daromad madrasaning 12 hizmatchisiga, mudarrisi va 260 talabasiga taqsim qilingan. Hozirda mazkur tarixiy obidalar – madrasalar davlat qo'riqhonasi nazorati ostida olingan bo'lib, har yili minglab horijlik sayyohlar madrasa, masjid va muzeylarni tomosha qilishadi.

Ma'lumki, Xorazm boy tarihga yega bo'lgan, bir qancha allomalar yetishib chiqqan ko'hna zamin hisoblanadi. Shu go'zal o'lkada joylashgan qadimiy va navqiron Xiva shahri yesa ushbu muqaddas zaminning gavharidir.

Xiva shahri boy madaniyati, qo'hna tarihi, qadimiy osori-atiqalari, tarixiy obidalari bilan jahonda o'zining munosib o'rniga yega.

Xivaning qadimiy markazi bo'limi "Ichan qal'a" tarixiy -me'moriy muzey qo'riqhonasi qo'hna moddiy va madaniy – ma'rifiy muassasa 1969 yilda tashkil qilingan bo'lib, u o'ziga hos an'analarni saqlash, o'rganish va targ'ib qilish bilan shug'ullanadi. 1991 yilda "Ichan qal'a" jahon merosi ro'yxatiga kiritildi. Muzey qo'riqhona 26 gektar maydonni yegallagan bo'lib, 54 ta tarixiy obidani o'zida mujassamlashtirgan.

Ushbu obidalar ichida Muhammad Aminxon madrasasi va minorasi o'zining boy tarihi bilan alohida ahamiyatga molikdir. Xiva shahrida XIX asr ohiri va XX asr boshlarida ko'plab madrasalar bor yedi. 1851-1855 yillarda Xiva xoni Muhammad Aminxon farmoniga binoan qurilgan va uning nomi bilan ataladigan Muhammad Aminxon madrasasi ular ichida yeng kaltasi hisoblanadi.

Madrasa ikki qavatli, 125 hujradan iborat bo'lib, unda 260 talaba tahsil olgan. Madrasa yiliga 1200 Xiva botmoni (bir botmon 20 kg) miqdorda bug'doy va 5000 tilla pul daromad qilgan. Xon tomonidan bu madrasaga yeng serhosil yerlardan 35325 tanob yer vaqf qilib berilgan. Madrasa qurib bitkazilgach, hon tomonidan madrasa yaqinida yeng baland minora qurishga farmon beriladi. Minora 1851 yilda qurila boshlangan, qurilishi davom qilayotgan davrda, ya'ni 1855 yili Muhammad Aminxon Yeronga yurish qiladi va Sarahsda 20 ta sardori bilan turkmanlarga asir tushib, qatl qilinadi, natijada u boshlagan minora bitmay qoladi.

Xalq orasida bu minora hususida turli rivoyatlar mavjud. Masalan: “Yemishki, Xiva honi yeng baland va yeng ulkan minora qurishni buyuradi. Uning tepasidan “Buxoroi azim ko’rinib tursin”, deb ko’rsatma bergan. Bundan habar topgan Buxoro amiri minorani bunyod yetayotgan me’mor bilan yashirin tarzda kelishib oladi. Kelishuvga ko’ra, minora bitishi bilan me’mor Buxoroda bundan ham baland minora qurishi kerak yedi. Amir me’orning hizmati yevaziga uning og’irligiga o’n barobar keladigan tilda va’da qiladi. Xiva honi yesa buni sezib qoladi va minora bitishi bilanoq me’morni yoq qilishga ahd yetadi. Shum niyatdan ogoh bo’lgan usta minorani chala qoldirib g’oyib bo’lgan”. Shu bois xalq orasida bu haqda:

“Madaminhon madrasasi bitdi, minorasi bitmadi, Madaminhon murodiga yetmadi”,- kabi baytlar to’qilgan.

Minora shu holida ham haybatli va chiroylidir. XX asr boshlarida xalqimiz uni “ulli minor”, “ko’k minor” deb, hozirgi kunda yesa “Kalta minor”, deb atashadi.

References:

1. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – T. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
2. Elova, Dilnoza, and Olimjon Ahmadov. "Bukhara from the history of the events of the organization of the air fleet of modern new technology and the introduction of aircraft." *E3S Web of Conferences*. Vol. 515. EDP Sciences, 2024.
3. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
5. Ahmadov O. БУХОРО БОСМАХОНА ВА НАШРИЙОТЛАРИГА ТЕХНИКА СОHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. Ahmadov O. XIX asr oxiri-XX asr birinchi choraqida Buxoroda ta’lim-tarbiya tizimining manbaviy asoslari va adabietlar tasnifi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
7. Ахмедов О. Ш. МОЛОДЕЖЬ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
8. Olimjon A. БУХОРОДА ЯНГИ УСУЛ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИДАГИ ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.
9. Khasanov, Ahmadov O. Sh. "MAHMUDXO ‘JA VENBUDIY-TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI YO ‘LBOSHCHISI." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 2.21 (2023): 143-150.
10. Olimjon A. XIX ASR OXIRI XX ASR I-CHORAGIDA БУХОРОДА JADID МАКТАБЛАРИНИНГ ТА’ЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.

11. Sh, Ahmadov O. "O'QUVCHILARDA O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI." JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING 2.8 (2023): 65-70.
12. Ahmadov, O. S., and Abduvakhob Turayev. "Pedagogical theoretical foundations from the history of the origin of physical education." International Conference on Business Management and Humanities. Vol. 1. No. 2. 2023.
13. Ahmadov, O. S., and Sherizad Islamatdinov. "Pedagogical theoretical foundations of the formation of educational motives in students." International Conference on Multidisciplinary Research. Vol. 1. No. 2. 2023.
14. Ahmadov O. S., Boboyev H. The role and significance of extracurricular educational work in the formation of spiritual and moral education //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 121-123.
15. Ahmadov O. S., Kahramanov O. Theoretical foundations of pedagogical technologies in educational processes //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 61-63.

INNOVATIVE
ACADEMY